

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUSIQA MADANIYATI FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY TA'LIM TALABLARI

Abdullayeva Yulduz Abdullayevna

Urganch davlat pedagogika instituti

Musiqa ta'limi va san'at mutaxassisligi 2 kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298727>

Annotatsiya: Mazkur tezisda umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim talablari va ularning pedagogik mazmun-mohiyati tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, musiqiy-estetik tafakkurini shakllantirish hamda milliy va jahon musiqa madaniyati namunalarini uyg'unlashtirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish orqali musiqa madaniyati darslarining samaradorligini oshirish yo'llari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, estetik tarbiya, musiqiy savodxonlik, umumta'lim maktabi.

Kirish.

Zamon shiddat bilan o'zgarayotgan bir paytda o'quvchi ongiga ta'sir qiluvchi omillar ham ko'paydi: internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan turli musiqiy oqimlar, ommaviy madaniyat, reklama va media kontent yoshlarning didini tezda yo'naltiradi, ba'zan esa soddalashtiradi. Natijada o'quvchi ko'pincha musiqani chuqur idrok etmasdan, uning badiiy qiymatini ajratmasdan iste'mol qiladi. Bu holat maktabdagi musiqa madaniyati darslari zimmasiga yanada mas'uliyatli vazifa yuklaydi: o'quvchini musiqani faqat tinglovchi emas, balki uni tushunuvchi, tahlil qiluvchi, his etuvchi va qadrluvchi shaxsga aylantirish; unda musiqiy savodxonlik, badiiy-estetik mezonlar va madaniy immunitetni shakllantirish zarur. Demak, musiqa madaniyati darslarini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish pedagogik zarurat sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy ta'lim talablari deganda, avvalo, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faol va interfaol metodlar, integratsiya, differensial yondashuv, baholashning mezonli tizimi, raqamli ta'lim resurslari hamda ta'limning natijaga yo'naltirilganligi tushuniladi. Ushbu talablar musiqa madaniyati darslarida ham real aks etishi lozim: o'quvchi dars jarayonida faqat qo'shiq kuylash bilan cheklanmasdan, musiqiy asarni tinglab tahlil qilish, ritm va ohangni his etish, oddiy improvizatsiya qilish, jamoada ijro etish, musiqiy tasavvurlarni ifodalash, milliy va jahon musiqasi namunalari o'rtasida taqqoslash kabi ko'nikma va kompetensiyalarni egallashi kerak. Shunday bo'lgandagina musiqa darsi zamonaviy didaktik maqsadga erishadi va o'quvchi shaxsini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ayni paytda, amaliyot shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida musiqa madaniyati darslarini tashkil etish jarayonida bir qator muammolar uchraydi: darslar ko'pincha an'anaviy shaklda o'tishi, interfaol metodlar cheklanganligi, zamonaviy texnologik vositalardan foydalanish imkoniyatlarining to'liq ishga solinmaganligi, dars mazmunining o'quvchi yosh xususiyatlariga, qiziqishiga hamda real ehtiyojlariga yetarli moslashmaganligi shular jumlasidandir. Bundan tashqari, o'quvchi natijasini faqat yodlangan qo'shiq yoki faoliyatdagi umumiy ishtirok bilan baholash, musiqiy idrok va estetik tafakkur kabi nozik kompetensiyalarni mezonli asosda aniqlashning murakkabligi ham dars samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bois musiqa madaniyati fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim talablarini to'liq ta'minlash, metodik

yangilanishlarni kiritish va pedagogik shart-sharoitlarni qayta ko'rib chiqish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Musiqqa madaniyati fanining pedagogik zaruriyati yana shunda ko'rinadiki, u o'quvchini ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda kuchli vosita hisoblanadi. Musiqqa o'quvchi qalbiga bevosita ta'sir etib, unda ezgulik, go'zallik, vatanparvarlik, mehr-oqibat, insonparvarlik kabi ijobiy tuyg'ularni shakllantiradi. Ayniqsa, milliy kuy-qo'shiqlar, maqom namunalari, xalq ijodi asosida berilgan musiqiy tarbiya o'quvchida milliy o'zlikni anglashni mustahkamlaydi, madaniy merosga hurmat va qiziqishni oshiradi. Demak, musiqqa madaniyati darslari nafaqat fan sifatida, balki tarbiya va ijtimoiylashuv mexanizmi sifatida ham zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas bo'g'inidir.

Shunday qilib, umumta'lim maktablarida musiqqa madaniyati fanini o'qitishning zamonaviy ta'lim talablari va pedagogik zaruriyati, bir tomondan, o'quvchi shaxsini kompleks rivojlantirish ehtiyoji, ikkinchi tomondan esa zamonaviy madaniy-axborot muhitida o'quvchini estetik va madaniy jihatdan himoyalash, uning musiqiy didini shakllantirish, kreativ va emotsional salohiyatini rivojlantirish talabi bilan izohlanadi. Shu sababli, mazkur paragrafda musiqqa madaniyati fanining o'qitilishi zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etilishining ilmiy-pedagogik asoslari va zaruriy jihatlari tahlil qilinadi hamda muammoning dolzarbligi pedagogik nuqtayi nazardan asoslab beriladi.

Umumta'lim maktablarida musiqqa madaniyati fanini o'qitishga qo'yiladigan zamonaviy ta'lim talablari quyidagilardan iborat:

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim

Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, musiqqa madaniyati fanini o'qitish jarayoni o'quvchilarda musiqiy bilimlarni berish bilangina cheklanmasdan, ularning musiqiy-estetik kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Bunda o'quvchining musiqani idrok etish, tahlil qilish, baholash, ijro etish va musiqiy faoliyatga ongli munosabat bildirish ko'nikmalari asosiy natija sifatida qaraladi. Musiqqa darslari natijadorligi o'quvchining real hayotiy vaziyatlarda musiqiy bilim va malakalaridan foydalana olish darajasi bilan belgilanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan va differensial ta'limni ta'minlash

Zamonaviy ta'lim o'quvchini ta'lim jarayonining markaziy subyekti sifatida e'tirof etadi. Musiqqa madaniyati darslarida o'quvchilarning yosh, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning qiziqishi va musiqiy tayyorgarlik darajasiga mos topshiriqlarni tashkil etish muhim hisoblanadi. Differensial yondashuv orqali har bir o'quvchining musiqiy qobiliyatini rivojlantirish, iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda musiqqa qiziqishi past bo'lgan o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytirish imkoniyati yaratiladi.

Faol va interfaol o'qitish metodlaridan foydalanish

Musiqqa madaniyati fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim talablari o'quvchining passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishini taqozo etadi. Shu sababli dars jarayonida muammoli ta'lim, loyiha metodi, jamoaviy ijro, munozara, rolli o'yinlar, musiqiy improvizatsiya kabi faol va interfaol metodlardan foydalanish talab etiladi. Bu metodlar o'quvchilarda musiqiy tafakkur, ijodkorlik va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Fanlararo integratsiyani ta'minlash

Zamonaviy ta'lim musiqqa madaniyati fanini boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda o'qitishni nazarda tutadi. Musiqqa darslarini adabiyot, tarix, tasviriy san'at, ona tili, texnologiya kabi fanlar bilan integratsiyalash orqali o'quvchilarning bilimlari tizimlashtiriladi va ularning madaniy

dunyoqarashi kengayadi. Bunday integratsiya musiqiy asarlarning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglashga hamda o'quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantirishga yordam beradi.

Raqamli va axborot-ta'lim texnologiyalaridan foydalanish

Zamonaviy ta'lim talablaridan biri — raqamli ta'lim muhitini musiqa darslariga joriy etishdir. Musiqiy audio va video materiallar, interaktiv taqdimotlar, virtual musiqiy asboblardan, onlayn platformalar va mobil ilovalardan foydalanish darslarning qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishiga, musiqani chuqurroq idrok etishiga va ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi.

Ta'lim natijalarini mezonli va reflektiv baholash

Zamonaviy ta'limda baholash faqat yakuniy natijani aniqlash vositasi emas, balki ta'lim jarayonini rivojlantirish mexanizmi sifatida qaraladi. Musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning musiqiy idroki, ijrochilik faolligi, tahliliy fikrlashi va estetik munosabatini mezonlar asosida baholash talab etiladi. Shu bilan birga, refleksiya, o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash elementlarini joriy etish o'quvchilarning o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash

Zamonaviy ta'lim talablari musiqa madaniyati fanida milliy musiqiy meros va jahon musiqasi namunalarini uyg'un holda o'rganishni taqozo etadi. Milliy kuy-qo'shiqlar, maqom va xalq ijodi asosida tarbiya berish bilan bir qatorda, jahon musiqasi durdonalarini o'rganish o'quvchilarda madaniyatlararo muloqot, tolerantlik va estetik tafakkurni shakllantiradi. Bu esa musiqa ta'limining tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi.

Quyida yuqorida bayon etilgan zamonaviy ta'lim talablari asosida ishlab chiqilgan "Muammo – ziddiyat – pedagogik zarurat" bloki dissertatsiya talablari darajasida, 1-jadval ko'rinishida keltiriladi.

1-jadval.

Zamonaviy ta'lim talabi	Amaliyotda kuzatilayotgan muammo	Pedagogik ziddiyat	Pedagogik zarurat
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim	Musiqa darslarida bilim va qo'shiq yodlash ustun, kompetensiyalar yetarli shakllanmaydi	Talab etilayotgan kompetensiyaviy natijalar bilan real dars natijalari o'rtasida nomutanosiblik	Musiqa madaniyati darslarini kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta loyihalash
Shaxsga yo'naltirilgan va differensial ta'lim	O'quvchilarning individual musiqiy qobiliyatlari hisobga olinmaydi	O'quvchilarning turli tayyorgarlik darajasi bilan yagona metodikaning qo'llanilishi	Differensial topshiriqlar va individual yondashuvni joriy etish
Faol va interfaol metodlardan foydalanish	Darslar asosan an'anaviy, o'qituvchi markazli shaklda o'tadi	Faol o'quvchi modeli bilan passiv ta'lim amaliyoti o'rtasidagi ziddiyat	Interfaol, ijodiy va muammoli metodlarni tizimli qo'llash

Fanlararo integratsiya	Musiqqa darslari boshqa fanlardan ajratilgan holda o'tiladi	Musiqaning madaniy-integrativ imkoniyatlari bilan amaliy darslar mazmuni o'rtasidagi tafovut	Fanlararo integratsiyalashgan dars modellarini ishlab chiqish
Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	Texnik imkoniyatlar bo'lsa-da, ular yetarli darajada qo'llanilmaydi	Raqamli avlod ehtiyojlari bilan dars metodikasining mos kelmasligi	Raqamli va multimedia vositalarini musiqqa darslariga joriy etish
Mezonli va reflektiv baholash	Baholash ko'pincha subyektiv va umumiy xarakterga ega	Baholashning rivojlantiruvchi vazifasi bilan amaldagi baholash tizimi o'rtasidagi ziddiyat	Musiqiy kompetensiyalarni baholash mezonlarini ishlab chiqish
Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi	Milliy musiqqa yetarli yoritilmaydi yoki jahon musiqasi bilan bog'lanmaydi	Milliy madaniyatni saqlash zarurati bilan global madaniy ta'sir o'rtasidagi ziddiyat	Milliy va jahon musiqasi uyg'unligiga asoslangan ta'lim mazmunini yaratish

Ushbu 1-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida musiqqa madaniyati fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim talablari bilan mavjud amaliyot o'rtasida bir qator ziddiyatlar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish musiqqa madaniyati darslarini zamonaviy talablar va xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Musiqqa madaniyati darslarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning nazariy asoslari tahlil qilindi hamda ularning ta'lim jarayonidagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaviy yondashuv musiqqa ta'limida o'quvchilarning musiqiy-estetik kompetensiyalarini shakllantirish, ularni faol, ijodkor va ongli musiqiy faoliyat subyekti sifatida rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim nazariy asos hisoblanadi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvning shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar bilan uzviy bog'liqligi aniqlanib, musiqqa madaniyati darslarida bilim, ko'nikma va malakalarning musiqiy faoliyat jarayonida integrativ tarzda shakllanishi zarurligi asoslandi. Bu yondashuv ta'lim mazmunini yangilash, dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etish hamda musiqiy kompetensiyalarni mezonli baholash imkonini berishi bilan ajralib turadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan kompetensiyaviy yondashuv, musiqqa madaniyati darslarini o'qitishda ilmiy-nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi hamda keyingi boblarda ishlab chiqiladigan pedagogik shart-sharoitlar, metodlar va ta'lim texnologiyalarini asoslash uchun muhim nazariy manba vazifasini bajaradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Normatov X. N. Musiqqa ta'limi metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 192 b.
2. Omanullayev A. J. Umumta'lim maktablarida musiqqa madaniyati fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 168 b.

3. Саидова Д. Р. Компетентностный подход в художественно-эстетическом образовании // Педагогика. – 2021. – №4. – С. 56–60.
4. UNESCO. Music Education and Cultural Development. – Paris, 2015. – 98 p.

